

புறநானூறு காட்டும் தொழில்கள்

முனைவர். ப.சக்திவேல்,
தமிழ்த் துறைத்தலைவர்,
ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
மேட்டமலை - சாத்தூர்.

Abstract :

People of ancient times used to do many occupations necessary for their life. The literature also mentions the names of their occupations such as carpenter, blacksmith, commeer, vannar, potter. There was no disparity in castes during the Sangam era, the moral person was considered superior and the immoral person was considered inferior. It seems that they got rid of caste discrimination due to morality and education. From Kurava citizens to King citizens, many of them excelled in education. Vennikkuyatiyar Kuramas like llaveini were famous for their education. The world will know the pride of Panar clan. Our forefathers are the ones who have shown that if you do your job well, you can live a happy life, and the purpose of this article is to explore the above mentioned professions.

முன்னுரை

பண்டைய கால மக்கள் தம் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பல தொழில்களைச் செய்து வந்தனர். அவர்களை தச்சர், கொல்லர், கம்மியர், வண்ணார், குயவர் என அவர்கள் செய்த தொழில் பெயர்களையும் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகிறது. சாதிகளில் உயர்வு தாழ்வு என எவ்வித ஏற்றத்தாழ்வும் சங்க காலத்தில் இல்லை, ஒழுக்கம் உடையவன் உயர்ந்தவனாகவும் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் தாழ்ந்தவனாகவும் கருதப்பட்டான். ஒழுக்கம், கல்வி அறிவினால் சாதிவேறுபாட்டைக் களைத்தனர் எனலாம். குறவர் குடியினர் முதல் மன்னர் குடியினர் ஈறாகப் பலரும் கல்வியில் சிறந்திருந்தனர். வெண்ணிக்குயத்தியார் குறமகள் இளவெயினி போன்றோர் கல்வி அறிவால் பெருஞ்சிறப்புற்று இருந்தனர். பாணர் குலத்து அவ்வையாரின் பெருமையை உலகே அறியும். தனக்கு உண்டான தொழிலை சிறப்பாக செய்தால் வாழ்வில் இன்பமாக வாழலாம் என்று வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் நம் பழந்தமிழர்கள், அவர்கள் மேற்கண்ட தொழில்களை புறநானூறு வழி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

உலோகத் தொழில்

பழந்தமிழர் இரும்பின் பயனை நன்கு அறிந்திருந்தனர். இரும்பை உருக்கி படைக்கலன்களும், வேளாண்கருவிகளும் பிறவும் செய்யும் திறன் பெற்றிருந்தனர். யானை மூச்சுவிட்டது போல் கை கோப்புப் பொருந்திய உலையின் வாயினை,

பிடியுயிர்ப் பன்ன கைகவ ரிரும்பின்

நோவுற லிரும்புறங் காவல் கண்ணி (புறம் 345, 8-9)

என்று குறிப்பிடுகிறது என்பதிலும் உலோகத் தொழில் நுட்பத்தில் பழந்தமிழர் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளமை தெளிவாகிறது. இதன் வழி எஃகு தாதினைக் கண்டறியவும் அதனைப் பிரித்தறியவும், அதிலிருந்து உலோகப் பொருள்களை வடித்தெடுக்கவும், ஆற்றலையும் தொழில்நுட்பத்தினையும் பழந்தமிழர் கைவரப்பெற்றிருந்தனர் என்பது உய்த்துணரப்படுகிறது.

கைவினைப் பொருள்கள் உற்பத்தி

பழந்தமிழரின் ஏற்றுமதிப் பொருள்களில் கைவினைப் பொருள்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. பொன்னாலும், மணியாலும், முத்தாலும், பவளத்தாலும் செய்யப்பெற்ற

மாலைகள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. இவ்வகைப் பொருள்கள் கிடைத்த இடங்களையும், அவற்றை ஒன்று சேர்த்து மாலையாக்கிய செய்தியையும்,

பொன்னுந் துகிரு முத்து மன்னிய

மாமாலை பயந்த காமரு மணியும்

இடைப்படச்சேய வாயினும் தொடைபுணர்ந்து

அருவிலை நன்கல மனமக்குங் காலை (புறம் - 218, 1-4)

என்ற புறநானூற்றுப் பாடலடிகள் காட்டுகின்றன.

வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்

பழந்தமிழகத்தில் மக்களின் தலையாய தொழிலாக உழவுத்தொழில் விளங்கியது. உழவும் உழவு சார்ந்த தொழில்களும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை நிர்ணயித்தன. அனைத்துத் தொழில்களும் உழவை மையமிட்டதாகவே அமைந்திருந்தன. உழைக்கும் மக்களாகிய களமர், உழவர், உழத்தியர், கடையர், கடையர் என்று அழைக்கப்பட்டனர். ஆறு, குளம், ஏரி முதலிய நீர்நிலைகளில் இருந்து உழவர்கள் வயலுக்கு நீர் பாய்ச்சினர். உழுது சேறாக்கித் தொளி கலக்கினர். பரம்படித்துப் பண்படுத்தினர். நாற்று நட்னர். களை பறித்தனர். நீர் பாய்ச்சினர். பறவைகளும் விலங்குகளும் பயிரை அழித்து விடாமல் பாதுகாத்தனர். நெல்லறுத்துப் போரடுக்கினர். பிணையல் அடித்துப் பொலி தூற்றினர். நெல்லை மலைப்போலக் குவித்தனர். குவித்த நெல்லை நிலக்கிழார்களின் மனைகளில் இருந்த நெற் கூடுகளில் இட்டு நிரப்பின நீர் நிறைந்த வயல்களில் ஏர்கள் உழுதமை குறித்தும் மனைகள், நெல்லால் நிறைந்தமை குறித்தும் அவர்கள் வாழும் தெருக்கள் பொன்னால் நிறைந்தமை குறித்தும்

ஏர்பரந்த வயல் நீர்பரந்த செறு

நெல்மலிந்த மனை பொன்மலிந்தமறுகு (புறம் - 338)

என்று புறநானூறு காட்சிப்படுத்துகின்றது.

பொருளாதாரம் சார்ந்த தொழில்கள்

அ. வணிகம்

பொருளாதாரம் சார்ந்த தொழில்களில் முதன்மை நிலையினைப் பெறுவது வணிகத் தொழிலாகும். ஒரு நாட்டின் வணிகத் தொழில் மேம்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே அந்நாட்டின் பொருளாதார வளம் கணக்கிடப்படுகிறது. பழந்தமிழர் வணிகத்தை, உள்நாட்டு வணிகம் மற்றும் வெளிநாட்டு வணிகம் என இருவகையாகக் காணலாம். உள்நாட்டு வணிகம் பெரும்பாலும் நிலம் சார்ந்த பொருள்களையும், தொழில்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டும், வெளிநாட்டு வணிகம் இயற்கைப் பொருள்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருள்களை அடிப்படையாகக் கொண்டும் நடைபெற்றன. கடல்வழிப் போக்குவரத்து வெளிநாட்டு வணிகத்திற்கு ஏற்றதாக அமைந்திருந்தது. இருவகை வணிகங்களும் பண்டமாற்று முறையிலேயே நடைபெற்று வந்தன. பழந்தமிழர் பண்டமாற்று முறையிலும் கடல்வழி வணிகத்திலும் சிறப்புற்று விளங்கியதற்கு ஒரு சான்றாக,

மீனொடுத்து நெற்குவைஇ

மிசையம்பியின் மனைமறுக்குந்து

மனைக்குவைஇய கறிமூடையாற்

கலிச் சும்மைய கரைகலக்குறுத்து கலந்தந்த பொற்பரிசம்

கழித்தோணியாற் கரைசேர்க்குந்து

மலைத்தாரமுங் கடற்றாரமும்

தலைப்பெய்து வருநர்க்கீயும் (புறம் 343: 1-8)

என்ற பாடலடிகள் அமைகின்றன. இதில் மீனுக்கு நெல் மாற்றாகப் பெறப்பட்டதும், ஏற்றுமதிக்காய் மிளகு மூட்டைகள் கரையோரம் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததும், இறக்குமதிப் பொருள்களாகிய பொற்பரிசங்கள் கலங்களில் இருந்து தோணிகளில் கரை சேர்க்கப்பட்டதும், மலையில் விளைந்த பொருள்களும், கடலில் விளைந்த பொருள்களும் நிறைந்திருந்தமையும் காட்சியாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பாடல் பண்டைத்தமிழர் வணிகச் சிறப்பைக் காட்டும் மிகச் சிறந்த சான்றாக அமைகிறது. இவையில்லாமல், வெளிநாட்டிலிருந்து பொருள்களை ஏற்றி வந்த கலன் கரையொதுங்க அதிலிருந்த பொருள்களை மீனவர்களும் உப்பு விளைவிப்போரும் எடுத்துச் செல்வதால் பொருள்கள் சிதறிக் கிடந்த காட்சியையும் (புறம் 30: 11-15) யவனநாட்டில் இருந்து மது இறக்குமதி செய்யப்படச் செய்தியையும் (புறம் 56: 18) புறநானூறு காட்டுகிறது.

ஆ. கால்நடை வளர்ப்பு

பண்டைத் தமிழர் கால்நடைகளின் பயனை நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். சமுதாய வளமையைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளில் ஒன்றாகக் கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை இருந்து வந்துள்ளது. கால்நடை வளர்ப்பு ஆண்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் பால்சேமிப்பு முதல் பால்படுபொருள்களைப் பண்டமாற்றுதல் வரை பிற செயல்பாடுகள் பெண்களிடம் காணப்படுகிறது. கால்நடைகளை மூலதனமாகக் கொண்டு குடும்பத்தையும், சமூகத்தையும் மேம்படுத்தியுள்ளனர்.

காடு சார்ந்த தொழில்கள்

தேனெடுத்தல்

தேனீக்கல் உயர்ந்த மலைகளில் தேனைத் திரட்டிக் கூடுக்கட்டியிருந்தன. கானவர் அதேதேனை எடுக்க முயன்றனர். நிலை பேறுண்டாகக் கட்டியமைத்த கண்ணேணி வழியாக ஏறிச் சென்று அத்தேன் கூட்டை யழித்துத் தேனெடுத்தனர். அதனால் எழுந்த மகிழ்ச்சியால் ஆரவாரித்தனர். அந்த ஆரவாரம் மலையெங்கும் எதிரொலித்தது. கண்ணேணியாவது கணுக்களிலே அடிவைத்து ஏறிச் செல்லும்படி அமைந்துள்ள மூங்கில் ஏணியாகும்.

‘மால்புடை நெடுவரைக் கோடு’ (புறம் - 105)

தறவுப் பிழிந்திட்ட கோதுஐமச் சிதறல்

வாரசம் பொழுது முன்றிற்

தேர்வீசிருக்கை நெடியோன் குன்றே (புறம் - 114)

என்ற பாடல்களில் மூலம் அறிய முடிகின்றன.

உடும்பு வேட்டை

எயினர் வேட்டையாடிக் கொன்ற விலங்குகளில் உடும்பும் ஒன்றாகும். உடும்புகளை எயினர் விரும்பி வேட்டையாடினர். ஊருக்கு அண்மையில் இருந்த மருக்கரையில் இருந்து உடும்புகளை எயினர் சிறார் பிடித்து வந்த செய்தியை புறநானூற்றில் காண முடிகின்றன.

ஊர் அருமிளையதுவே மனைவியும்

வேட்டைச் சிறாஅர் சேட்புலம் படராது

படுமடைக் கொண்ட குறுந்தாள் உடும்பின்

விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர்க்கண் விதவை

யாணர் நல்லவை பாணரொடொராங்கு

என்ற பாடல் மூலம் உடும்புகளை எயினர்கள் வேட்டையாடியதனை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றன.

முயல் வேட்டை

உடும்பைப் போலவே முயலும் ஒரு சிறிய விலங்குதான். மக்கள் இன்றும் அதனை விரும்பி வேட்டையாடுகின்றனர். பண்டைய நாள் போலவே இன்றும் உணவுக்காகவே முயல் வேட்டையாடப்படுகிறது. எயினர் முயலை மிகுதியாக வேட்டையாடினர். வேட்டுவர் குடிசைகளில் முயல்கறி முக்கிய உணவாக இருந்தது.

படலை முன்றிற் சிறு திணையுணங்கள்

புறுவமிதலு மறவு முண்கெனப்

பெய்தற் கெல்லின்று பொதேயதனால்

முயல் சுட்ட வாயினும் தருவேம் புகுதந்

தீங்கிருந்தீமோ முது வாய்ப்பாண் (புறம் - 319)

எயினரது மனைக்குப் பாணனாகிய விருந்தினர் தன் சுற்றத்தாருடன் ஞாயிறு மறைந்த மாலைப்பொழுதில் வந்தபோது, முற்றத்தில் சிதறிக்கிடக்கும் திணையரிசியை உண்ண வரும் புறாவையும், முயல் கறியையும் சமைத்து மனைத்தலைவி பாணரை உபசரித்த, செய்தி புறநானூற்றில் காணமுடிகின்றன.

பன்றிவேட்டை

திணைப்புனத்தில் தினைக் கதிர்கள் நன்கு விளைந்து முற்றிய காலங்களில் பன்றிகள் இரவுப்பொழுதில் வந்து அத்தினைக் கதிர்களை மேய்ந்து அழிக்கும். அதனைத் தடுப்பதற்காக வேட்டுவர் தினைப் புனங்களில் பன்றிகள்வரும் பாதையில் பெரிய கற்பொறிகளை அமைத்து வைத்திருப்பார்கள். அப்பொறி அடார் என்று அழைக்கப்பட்டன. தினைக்கதிரைத் தின்ன வரும் பன்றியை வீழ்த்துவதற்காக வேட்டுவன் மாட்டி வைத்த பெரிய கற்பொறியாகிய அடார் என்பதில் வலிமை மிக்க புலி அகப்பட்டுக் கொண்ட செய்தியை,

‘இரும்புலி வேட்டுவன் பொறிஅறிந்து மாட்டிய

பெருங்கல் அடாரும் போன்ம்’

(புறம் - 19)

என்ற பாடலின் மூலம் அறிந்துகொள்ள முடிகின்றன.

மான்வேட்டை

பண்டைக் காலத்தில் தோல், இறைச்சி ஆகியவற்றிற்காக மான் வேட்டையாடப்பட்டது. வேள்வி செய்யும் காலத்தில் பார்ப்பனர் மான் தோலைப் பச்சையாகத் தோளில் போர்த்திக்கொண்டு யாகச் சடங்குகளைச் செய்தனர் என்பதை

வினைக்கு வேண்டி நீபுண்ட

புலப்புல்வாய்க் கலைப் பச்சை

அவற்புண் ஞான் மிசைப்பொலிய’ (புறம் - 166)

என்ற பாடல் மூலம் அறிய முடிகின்றன.

நெசவுத் தொழில்

ஆடை என்பது மனிதனை பிற உயிர்களில் இருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும் ஒன்றாகும். அவை நாட்டிற்கு நாடு வேறுபடுகிறது. அவை தட்பவெப்ப நிலைகளைப் பொறுத்து

வேறுபடுகின்றன. பருத்தி, கம்பளி, பட்டு என்ற ஆடைகள் இருந்தாலும் காலச் சூழலுக்கு ஏற்றாற் போல் அவை பயன்படுத்தப்பட்டன. பண்டைக் காலத்தில் கைத்தொழிலாக இருந்தது.

‘பருத்தி பெண்டின் பனுவல்’ (புறம் - 125)

பெண்டிர் தமது சுயமுயற்சியால் நூற்ற நூல் ஆடைகளாக மாற்றம் பெற்றன. நூல் பருத்தி என்ற பஞ்சு அல்லது பருத்திச் செடி மூலம் கிடைக்கின்றன. பண்டைய தமிழர்கள் பருத்திச் செடியை விளைவித்தனர் என்ற செய்தியை (புறம் -299,324,326,393) புறநானூறு மூலம் அறியமுடிகின்றன.

கட்டுமானத் தொழில்

எலி வளை ஆனாலும் தனி வளை என்பதற்கு ஒப்ப தனக்கென ஒரு வீடு வேண்டும் என மனிதன் நினைக்கின்றான். மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளுள் ஒன்று வீடு. இதனை உணவு, உண்டி, உறையுள் என்ற சொல்லடுக்கின் வாயிலாகவும் உணரலாம். ஒரு நாட்டில் மன்னர் மாளிகைகள், அரசவை, அரசியின் அந்தப்புரம், கோபுரவாயில், கோட்டை வாயில்கள், மதில்கள், பிற இல்லங்கள் என எண்ணற்ற தன்மையில் இருப்பதைக் காணமுடிகின்றன. புறநானூற்றில் கட்டிடங்களின் அமைப்புகளைப் பற்றிய செய்திகளைக் காண முடிகின்றன.

மதில்கள்

ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது வீரர்கள் மட்டுமல்ல அந்நாட்டின் உறுதியான கட்டிடங்களும் கோட்டைச் சுவர்களும் தான். எதிரிகளின் மதயானைகள் உடைத்து விடாத தன்மையில் மதில்கள் அமைத்து இருந்ததனை புறநானூறு வெளிக்காட்டுகின்றது. சங்க காலத்தில் மதில் அவர்களுக்கு கூட இரும்புக் கம்பிகளுக்குப் பதிலாக செம்புக் கம்பிகளை ஊடமைத்துக் கட்டினர். இத்தகவலை,

‘செம்பு உறழ் புரிசைச் செம்மல் முதூர்’ (புறம் - 37, 11)

‘செம்பு புனைந்தியற்றில் சேனெடும் புரிசை’ (புறம் - 201)

என்ற புறநானூறு பாடல்களின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றன.

தூண்

வீட்டு முற்றத்தில் தூண்கள் நாட்டப்பட்டு இருந்தன. தூண்கள் வீட்டுக் கூரையின் முற்பகுதியைத் தாங்கி நிற்கின்றன. தூண்கள் கட்டிடத்தின் உறுதியை நிலைநாட்டுகின்றன. அவ்வாறான தூண் பற்றிய தகவலை,

‘சிற்பில் நல்தூண் பற்றி நின் மகன்

யாண்டு ஊனோ? என வினவுதி’ (புறம் -86)

என்ற பாடலின் மூலம் அறிய முடிகின்றன.

புலவர்கள் மேற்கொண்ட தொழில்

புலவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு குலத்தைச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் பாடல் இயற்றுவதைத் தன் தொழிலாகக் கொண்டு மன்னனை அடைந்து அவனின் புகழ், வீரம், கொடை, சிறப்பு போன்றவைகளை பாடி அதன் மூலம் கிடைக்கும் பரிசில்களைக் கொண்டு தன் வாழ்க்கை தேவைகளை நிறைவு செய்தனர். பரிசில்களை தானே வைத்துக் கொள்ளாமல் பிறருக்கும் கொடுத்து இன்பமடைந்ததை காணமுடிகின்றன. இவர்கள் பாடல் இயற்றுவதையே முதன்மைத் தொழிலாகக் கொண்டு வாழ்ந்தார்கள்.

முடிவுரை

சங்ககால மக்கள் வெவ்வேறு தொழில்களை செய்து வந்தாலும் தனக்கு கிடைத்த பொருட்களை பங்கிட்டு வாழ்ந்த தன்மையைக் காணமுடிகின்றன. மக்கள் தான் செய்த தொழில்களில் உண்மை, உழைப்பு, நேர்மை போன்றவற்றை கடைபிடித்து வாழ்ந்தார்கள். பல செல்வங்களைச் சேர்த்தாலும் பிறரின் கண்ணீரையும், பாவத்தையும் சேர்த்தது இல்லை. இவ்வாறான வாழ்க்கையை தற்காலத்தில் நாம் கடைபிடித்தால் இக்காலமும் பொற்காலமே.